

ЛИТЕРАТУРА

1. Косолапов В.М., Яговенко Г.Л., Лукашевич М.И., Агеева П.А., Новик Н.В., Мисникова Н.В., Слесарева Т.Н., Исаева Е.И., Такунов И.П., Пимохова Л.И., Яговенко Т.В. Люпин: селекция, возделывание, использование. - Брянск, ГУП «БОПО», 2020. – 304 с.
2. Кублин И.М., Прушак О.В., Санинский С.А. Люпин: переворот в производстве белковых кормов для сельскохозяйственной отрасли // Аграрный научный журнал. 2024. № 6. С. 32-39. DOI: 10.28983/asj. y2024i6pp.32-39
3. Пимохова Л.И., Яговенко Г.Л. Болезни и вредители люпина: система и средства защиты. - Брянск, Издательство «Читай-город», 2020. - 88 с.
4. Бухонова Ю.В., Михина Н.Г. Мониторинг вредителей и болезней зернобобовых культур // Защита и карантин растений. 2022. № 3. С. 22-26. DOI: 10.47528/1026-8634_2022_3_22
5. ГОСТ 12044-93. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями. Методы анализа: Сб. ГОСТов. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 55 с.
6. Гаджиева Г.И., Гутковская Н.С. Методические указания по определению зараженности семян люпина антракнозом. - Минск, РУП «Институт защиты растений», 2013. – 20 с.
7. Чумаков А.Е. Основные методы фитопатологических исследований. – М.-Л., 1974. – 109 с.
8. Хохряков М.К. Методы экспериментального изучения фитопатологических грибов. - Л., 1976. – 21 с.
9. Лихачев Б. С. Об оценки посевных качеств семян люпина // Селекция и семеноводство. – 1981. - №4. – С. 42-45.

УДК 635.21:632.95

DOI 10.5281/zenodo.20544623

ФИТОСАНИТАРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ ОТ ОСНОВНЫХ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ *PHYTOSANITARY FOUNDATION OF POTATOES PROTECTION FROM NOXIOUS ORGANISMS*

***Ю.В. Попов, В.Ф. Рукин, И.С. Торопчин
Y.V. Popov, V.F. Rukin, I.S. Toropchin***

*ФГБНУ «ВНИИ Защиты Растений» МСХ РФ, п. Рамонь, Воронеж. обл.
FSBSI «All-Russian Institute of Plant Protection» MAC RF, Ramon',
Voronezh region
E-mail: yu.vas.popov.1954@yandex.ru*

Аннотация. В благоприятных фитосанитарных условиях возрастает возможность защиты картофеля от основных болезней и вредителей с помощью биопрепаратов. На фоне механической борьбы с сорной растительностью снижается необходимость применения гербицидов.

***Abstract.** Under favorable phytosanitary conditions, the possibility of potato protection from main diseases and pests with biopreparations increases. Against the background of mechanical weed control, the need for herbicide application decreases.*

***Ключевые слова:** защита картофеля, вредные организмы, биологические препараты, урожайность, экономическая эффективность.*

***Key words:** potatoes protection, noxious organisms, biological preparation, potato productivity, economic effectiveness.*

ВВЕДЕНИЕ

Одним из главных условий рационального применения пестицидов независимо от сельскохозяйственной культуры является фитосанитарный мониторинг [1]–[4]. При умеренном развитии вредных организмов целесообразно расширять применение экологически щадящих средств и приемов борьбы. Биологические препараты на основе бактерий, грибов-антагонистов и их метаболитов оказывают ростостимулирующее действие, подавляют вредные организмы, повышают урожайность, не влияя при этом негативно на окружающую среду. Целью наших исследований являлась оценка фитосанитарного состояния посадок картофеля, эффективности использования биологических препаратов против болезней и вредителей, механической борьбы с сорной растительностью, повышения хозяйственной и экономической отдачи.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Работа проводилась в условиях северо-западной части Воронежской обл. в 2023–2025 гг. на опытных посадках картофеля. Посадочный материал Лабадиа, Маяк, Ариэль соответствовал требованиям ГОСТ [5]. Площадь опытных делянок 30–50 м², повторность 4-кратная, расположение рендомизированное. Предпосадочная обработка клубней и вегетирующих растений включала биологические и химические (эталонные) препараты. Распространенность и развитие фитофтороза и альтернариоза учитывались в течение вегетации, а также перед обработкой и на 10 день после нее на растениях картофеля в 2–3 произвольных точках делянки. Биологические фунгициды использовались 2-кратно в фазу бутонизации и цветения, химические 1-кратно в фазу бутонизации. В процессе заселения колорадским жуком устанавливалась численность и поврежденность картофеля, число яйцекладок и личинок. Обработки проводились при достижении порога вредоносности, учеты – на 3, 7 и 14 день. Здесь же подсчитывалось количество сорной растительности. В 2023 г. механическая борьба с сорняками проведена путем 3-кратных окучиваний КОН-2,8А, в 2024–2025 гг. – мини трактором «Беларус» 4-кратно окучками ОУ-90.16, дополненными стрелчатými лапами и ротационной бороной. Уборка при

полном созревании картофеля. Статистическая обработка данных урожайности методом дисперсионного анализа. С учетом прибавок урожайности и затрат на проведение защитных мероприятий рассчитывалась их рентабельность [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Обработка клубней биологическими препаратами оказывала ростостимулирующее действие. В 2023 г. начальное опережение в биологических вариантах, прежде всего с фунгицидом БисолбиСан, Ж (*Bacillus subtilis*, um. Ч-13) 2 л/т, га к эталонным препаратам составило по всхожести 11-25 %, по густоте стояния – 0,4-1,0 р/м². Похожая картина была и в условиях 2024 г. Полная всхожесть при использовании биологических фунгицидов достигалась на 3-7 дней раньше химических эталонов. Стимулирующий эффект на начальных этапах составил по всхожести 6-14 % и по густоте 0,2-0,5 р/м². Превышение было и по высоте всходов. В дальнейшей вегетации к фазе цветения перед 2-ой фунгицидной обработкой биологические варианты имели преимущество по числу и биомассе листьев картофеля. В 2025 г., как и в предыдущие годы, в биологических вариантах отмечалось повышение всхожести и высоты растений.

В период вегетации 2023 г. первые слабые признаки фитофтороза наблюдались только к концу фазы цветения. В контроле без обработки распространенность фитофтороза составила около 10 %, развитие всего 0,3 %, максимальные уровни распространенности до 25 % и развития болезни 3,5 % были достигнуты к началу усыхания ботвы. В обработанных вариантах эти показатели ниже – 7,5-12,5 % и 0,9-2,5 % соответственно. По биологической эффективности против фитофтороза 2-кратная обработка биофунгицидами уступала химической, тем не менее оказывая сдерживающее действие на болезни. В 2024 г. проведенные в начале цветения учеты не выявили визуальных проявлений болезней, первые слабые симптомы отмечены только во время полного цветения. Из-за установившейся жаркой без осадков погоды дальнейшее распространение и развитие болезней на листьях происходило очень медленно. Спустя 2 недели к началу созревания эти показатели составили для фитофтороза 2,3 и 0,7 %, для альтернариоза – 1,5 и 0,5 %. К концу вегетации уровни выросли незначительно – в контроле для двух болезней 15 и 5,7 %, 5,8 и 2,4 % соответственно, т. е. были слабыми. Биологическая эффективность против фитофтороза и альтернариоза при 2-кратной обработке биологическими препаратами изменялась в пределах 33-57 %, в химических эталонах при однократной – 54-83 %. Обильные осадки при умеренных температурах в 2025 г. способствовали более актив-

ному нарастанию болезней листьев. В конце июля на сорте Ариэль распространенность фитофтороза превысила 50 % и развитие 25 %. Несмотря на заметное увеличение фитофтороза в сравнении с прошлыми годами двукратное применение биологических фунгицидов оказалось в достаточной степени эффективным и составило к концу вегетации в биологических вариантах 51-55 %, в химическом эталоне – 66 %. Такое слабое различие в эффективности существенно не сказалось на сдерживании болезней.

Обработка клубней биологическими инсектицидами способствовала снижению поврежденности почвообитающими вредителями. В контроле без обработки после уборки клубни были повреждены проволочником на 16 % и совками на 11 % (по первому баллу). На этом фоне применение Метаризина, П (*Metarhizium anisopliae subsp. atis.*) 3 кг/т снижало поврежденность клубней проволочником на 75 и совками – на 83 %. У Пециломицина, СП (*Paecilomyces fumosoroseum, Metarhizium anisopliae subsp. atis.*) 1 кг/т этот показатель в отношении совок был выше – 100 %, что соответствовало биологической эффективности химического эталона Бомбарда, КС, 0,6 л/т (рис.).

Рисунок. Снижение поврежденности клубней почвообитающими вредителями при использовании инсектицидных протравителей

Основным вредителем картофеля в условиях ЦЧР остается колорадский жук. В 2023 г. личинки колорадского жука достигли порога вредоносности позднее обычных сроков, и первая инсектицидная обработка проведена только к середине июля. Через 2 недели при снижении эффективности меньше 75 % для всех биологических инсек-

тицидов потребовались повторные обработки, включая Спинтор 240 (240 г/л спиносада) СК, 0,125 л/га, Актарофит 0,2, Ж (*Streptomyces avermitilis*) 1,8 л/га и 3 обработки Энтолек, Ж (*Lecanicillium lecanii*) 0,1 л/га. При протравливании клубней химическими протравителями оказалось достаточно 1 обработки биоинсектицидами в вегетацию. Из-за низких температур (до -9 °С) в I декаде мая 2024 г. наблюдалась массовая гибель выходящих из зимовки имаго и популяция колорадского жука в дальнейшем не достигла значимой численности. В этих условиях биологические инсектициды, примененные на модельных растениях, показали 95-100 % эффективность. В последующий период вегетации сохранялась такая же картина. В 2025 г. сильные заморозки в мае повторились, поэтому вредитель во многих местах не достиг пороговых уровней, особенно при смене предшественника и пространственной изоляции.

Сравнительная оценка защиты картофеля от сорных растений с помощью механического и химического метода в 2023 г. показала, что при использовании дополнительного 3-го окучивания общее их количество снижалось на 50,8 %, что меньше эталона на 38,8 %. В 2024 г. борьба с сорной растительностью путем 4-кратных механических обработок с использованием окучника ОУ-90.16 не уступала химическим вариантам по снижению общей численности сорных растений (76,3 %). Безгербицидная технология в 2025 г. с тем же окучником, оборудованным стрелчатými лапами и «ежами», в условиях влажной погоды имела общую эффективность 50,4 %, в основном из-за слабого подавления однолетних двудольных сорняков (таб.).

Таблица. Влияние схем механической и гербицидной защиты на численность сорных растений в посадках картофеля

Вариант обработки	Год	Количество сорных растений, экз./м ²				Снижение, % к контролю			
		однолетние двудольные	однолетние злаковые	многолетние двудольные	всего	однолетние двудольные	однолетние злаковые	многолетние двудольные	всего
2-кратные механические обработки + гербициды	2023	21,0	5,0	5,0	31,0	90,7	92,2	47,4	89,6
	2024	0,8	8,8	87,0	96,6	97,9	94,1	56,6	75,2
	2025	18,0	7,0	-	25,0	72,7	89,9	-	81,5

Вариант обработки	Год	Количество сорных растений, экз./м ²				Снижение, % к контролю			
		однолетние двудольные	однолетние злаковые	многолетние двудольные	всего	однолетние двудольные	однолетние злаковые	многолетние двудольные	всего
Без гербицидов (механические обработки)	2023 ⁺	120,0	24,0	3,0	147,0	46,8	62,5	68,4	50,8
	2024 [*]	21,5	20,5	50,0	92,0	44,9	86,3	75,1	76,3
	2025 [*]	51,0	17,0	-	68	22,7	75,4	-	50,4

Примечание: ⁺ 3-кратные; ^{*} 4-кратные окучивания

Прибавки урожайности для нехимических вариантов в 2023 г. составили 5,4-6,8 т/га по отношению к незащищенным растениям в контроле. Схемы с химическими пестицидами имели высокую стоимость сохраненного урожая (156,9-193,5 тыс. руб./га), но в тоже время и больше затраты на гектар, главным образом, из-за высоких цен на препараты. Вследствие этого по рентабельности биологические схемы (284-350 %) значительно превысили химический эталон и ряд совмещенных химико-биологических схем защиты (147-237 %). В полных биологических схемах в 2024 г. по урожайности выделяются модели с биологическим фунгицидом Триходермином, СП (*Trichoderma harzianum*, ум. TH82) 1 кг/т, га и инсектицидом Актарофитом 0,2, Ж (*Streptomyces avermitilis*) 1,8 л/га, с БисолбиСан, Ж (*Bacillus subtilis*, ум. Ч-13) 2 л/т, га и Битоксибациллином, П (*Bacillus thuringiensis*, var. *thuringiensis* ум. 98) 1,5 кг/га, которые на 1,99-3,04 т/га (16,3-24,9 %) превышали контроль. Первая из них существенно не уступала химическим эталонам. По товарности клубней аналогично совмещенным схемам биологические варианты превышали контроль на 3,1-4,8 %, но уступали химическим эталонам на 3,8-5,5 %. В биологических схемах, включающих биопрепараты для борьбы с болезнями и вредителями, и механические обработки против сорной растительности рентабельность оказалась 103,3-169,9 %, уступив по этому показателю химическим эталонам. Во влажных условиях 2025 г. при средней урожайности сорта Ариэль около 30 т/га три из шести биологических защитных схем имели существенное превышение (на 8,15-11,70 т/га) по отношению к контролю и не уступали по урожайности эталону с химическими фунгицидами и инсектицидами. Эти же варианты были

более рентабельны (330,4-375,0 %). Среди биологических схем по урожайности и рентабельности выделяются: *Метаризин*, П, 3 кг/т, Спинтор 240, СК, 0,125 л/га, БисолбиСан, Ж, 2 л/т, га; Пециломицин, П, 1 кг/т, Бактоцид, ВРП, 1,5 кг/га, Фитодок, П, 2 кг/т, га; Пециломицин, П, 1 кг/т, Актарофит 0,2, Ж, 1,8 л/га, Триходермин, СП, 1 кг/т, га. В биолого-химических схемах с биофунгицидами и биоинсектицидами на фоне применения гербицидов по урожайности к контролю прибавки (8,76-16,36 т/га) выше НСР₀₅, кроме эталона были в пяти из шести вариантов опыта, рентабельность в них составила – 241,9-316,0 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенных исследований показывают, что в сложившихся фитосанитарных условиях лесостепной части ЦЧР применение биофунгицидов и биоинсектицидов на фоне механической борьбы с сорной растительностью в достаточной степени эффективно защищает картофель от основного комплекса вредных организмов. Данный подход позволяет не только существенно снизить химическую пестицидную нагрузку на культуру и окружающую среду, сохранить урожайность, но и получить необходимую экономическую отдачу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зейрук В.Н., Белов Г.Л., Васильева С.В., Деревягина М.К. Экологические основы защиты картофеля // Защита растений в условиях перехода к точному земледелию. Матер. междунар. н.-п. конф. – Минск, 2021. С. 45-48.
2. Павлюшин В.А., Ганнибал Ф.Б. За гарантированную защиту урожая и достижение экологической безопасности // Защита и карантин растений. 2019, № 10, С. 3-6
3. Санин С.С. Фитосанитарная экспертиза – основа рациональной и экологически обоснованной защиты растений. // С.-Пб., Пушкин: ВИЗР. – 2013. – 1. – С. 272–274
4. Barratt B.I.P., Moran V.C., Bigler F., Van Lenteren J.C. The status of biological control and recommendations for improving uptake for the future // BioControl. – 2018. – 63. – P. 155–167.
5. ГОСТ 33996-2016 «Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества» // М.: Стандартиформ. – 2017, 2020. – 41 с.
6. Гончаров Н.Р. Методические подходы к экономической оценке эффективности мероприятий по защите растений в условиях отдельного эксперимента // Вестник защиты растений. 3 (993) – 2017. – С. 44-53.